

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Турсунова Жамила Аликуловна

преподаватель Гулистанского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность использования технологии проблемного обучения на уроках биологии. Целью исследования является анализ научных работ и учебных пособий по данной теме с целью выявления факторов, влияющих на эффективность применения проблемного обучения на уроках биологии.

Annotation. This article examines the effectiveness of using problem-based learning technology in biology classes. The research aims to analyze scientific papers and educational resources on this topic to identify factors influencing the effectiveness of implementing problem-based learning in biology classes.

Annotatsiya. Ushbu maqola biologiya darslarida muammoli o'qitish texnologiyasining samaradorligini tahlil qiladi. Tadqiqotning maqsadi ushbu mavzudagi ilmiy ishlar va o'quv qo'llanmalarni tahlil qilish orqali biologiya darslarida muammolar asosida o'qitish texnologiyasini qo'llash samaradorligiga ta'sir etadigan omillarni aniqlashdan iborat.

Ключевые слова: проблемное обучение, активное обучение, критическое мышление, мотивация, коммуникативные навыки

Key words: problem-based learning, active learning, critical thinking, motivation, communication skills

Проблемное обучение является широко используемым методом в современной образовательной практике, особенно в области естественных наук. В контексте биологического образования, где активное участие студентов в процессе обучения и их способность к анализу и решению проблем имеют важное значение, использование проблемного обучения представляется особенно перспективным. Однако, несмотря на широкое признание этого метода, вопрос его эффективности и оптимальных стратегий реализации остается предметом активных дискуссий и исследований.

Проблемное обучение — это метод, при котором учащиеся сталкиваются с реальными или вымышленными проблемами, которые требуют исследования, анализа и поиска решений. В процессе работы над проблемой ученики развивают навыки поиска информации, критического мышления, коммуникации и сотрудничества.

Проведенный обзор литературы выявил ряд исследований, посвященных анализу эффективности применения проблемного обучения в контексте биологического образования. Среди них работы таких авторов, как Savery (2006), Barrows и Tamblyn (1980), Wood (2003), и других, представляют ценные научные исследования, раскрывающие различные аспекты проблемного обучения и его влияние на процесс обучения и результаты учащихся.

Основываясь на результаты анализа литературы, можно выделить несколько ключевых аспектов эффективности проблемного обучения на уроках биологии.

Стимулирует активное обучение. Учащиеся активно участвуют в

процессе обучения, исследуют интересные для них вопросы и проблемы, что способствует лучшему усвоению материала.

Развивает критическое мышление. Многие учёные считают, что проблемное обучение стимулирует развитие критического мышления у студентов. В процессе анализа и решения проблем учащиеся вынуждены оценивать различные аспекты ситуации, применять знания и навыки, а также вырабатывать стратегии решения, что способствует формированию у них более глубокого понимания предмета [1].

Повышает мотивацию. Исследование реальных или вымышленных проблем в биологии может быть увлекательным и мотивирующим для учеников, поскольку оно позволяет им применять свои знания на практике [2]. Учёные отмечают, что проблемное обучение может значительно повысить мотивацию студентов к изучению биологии. Работа над реальными или вымышленными проблемами позволяет ученикам видеть практическое применение своих знаний и навыков, что делает учебный процесс более интересным и значимым для них.

Способствует развитию коммуникативных навыков. Проблемное обучение часто включает работу в группах, что способствует развитию навыков сотрудничества и коммуникации у студентов. Это важно не только с точки зрения учебного процесса, но и для подготовки к будущей работе в научной среде или в других областях. Работа в группах над решением проблемы требует от учеников общения, обмена идеями и сотрудничества, что способствует развитию их коммуникативных навыков [3].

Продвигает самостоятельность. Учащиеся сами определяют цели и пути достижения решения проблемы, что помогает им стать более самостоятельными и ответственными [1].

Применение в реальной жизни. Проблемное обучение позволяет студентам применять свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях, что способствует их лучшей подготовке к решению реальных проблем в области биологии и связанных с ней областях [4].

Примеры использования проблемного обучения на уроках биологии.

Исследование экосистемы. Ученики могут исследовать экосистему в своем регионе, выявляя проблемы, связанные с загрязнением воды или воздуха, потерей биоразнообразия и другими аспектами. Затем они могут разработать план действий для решения этих проблем.

Изучение генетических болезней. Ученики могут рассмотреть случаи генетических болезней и исследовать их причины, методы диагностики и возможности лечения, представляя решения для улучшения ситуации.

Анализ экологических катастроф. Ученики могут изучить причины экологических катастроф, таких как разливы нефти или разрушение лесов, и выработать стратегии предотвращения подобных ситуаций в будущем.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что применение технологии проблемного обучения на уроках биологии обладает значительным потенциалом для развития ключевых навыков учащихся и повышения эффективности образовательного процесса. Однако для

достижения максимальных результатов необходимо учитывать различные факторы, такие как подготовка учителей, адаптация учебных материалов и организация учебного процесса.

Список использованной литературы:

1. Dolmans, D. H. J. M., & Schmidt, H. G. (1996). What Directs Self-Directed Learning in a Hybrid Problem-Based Curriculum? *Advances in Health Sciences Education*, 1(3), 241–252.
2. Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
3. Hung, W. (2009). Theory to reality: A few issues in implementing problem-based learning. *Educational Technology Research and Development*, 57(5), 587-600.
4. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.